

INFÂNCIA E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: UM BALANÇO DAS PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS DO PERÍODO DE 2012 A 2016

Adelir Aparecida Marinho de Barros Heloisa Helena Oliveira de Azevedo Agência Financiadora:
CAPES PPGE/PUC-Campinas

Este texto tem por objetivo apresentar o resultado de revisão da literatura acadêmico-científica, acerca da temática infância, escola de educação infantil, sua função e especificidades, bem como a sua importância no contexto do desenvolvimento infantil. Para isso, buscamos por artigos na base de dados do site Scientific Electronic Library Online (SCIELO), por dissertações e teses no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e as demandas estabelecidas em termos de pesquisa e publicações de trabalhos no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) no Grupo de Trabalho – Educação de crianças de 0 a 6 anos (GT7) e em trabalhos dentro da modalidade de comunicação oral. Utilizamos como delimitação do universo da pesquisa recorte temporal do período de 2012 a 2016, a busca foi feita por meio dos seguintes descritores: Escola de Educação infantil e Infância; Sociologia da Infância e Educação Infantil; Escolarização, Educação Infantil e Infância; Educação Infantil e Preparatória; Escola de Educação Infantil e Compensatória. Sinalizamos que na pesquisa realizada na ANPED –GT7 a busca feita foi por meio das publicações feitas dentro do recorte temporal por nós determinado. Encontramos, por meio dos descritores especificados acima, um total de 471 trabalhos. Realizamos a leitura de todos os títulos e resumos, a fim de identificar e selecionar aqueles que apresentavam discussões referentes aos conceitos dos descritores pesquisados. Deste refinamento selecionamos e realizamos a leitura na íntegra de 83 trabalhos. Após a leitura identificamos que existe ampla produção acerca das temáticas: o contexto da escola de Educação Infantil e conceitos de infância e o processo de escolarização. No contexto geral as discussões apresentam uma diversidade de conceitos e concepções que interferem significativamente na elaboração de práticas pedagógicas e na maneira de se compreender a função docente na Educação Infantil e também nas diferentes formas de pensar e conceber a função da escola de Educação Infantil e suas especificidades, o mesmo ocorre em relação à conceituação sobre desenvolvimento infantil e identidade docente. Assim, o processo de revisão da literatura evidenciou a necessidade de reflexão, ampliação e aprofundamento de estudos sobre a base teórico-filosófica de alguns conceitos, visto que esses determinam a construção de concepções, apresentando indícios acerca de tensões no contexto social que influenciam na (re) construção da identidade docente e da função social da escola de educação infantil. Tais resultados auxiliaram na elaboração do objetivo geral e do problema da pesquisa em andamento, que está sendo realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCAMP.

Palavras chave: Pesquisa bibliográfica; Educação Infantil. Infância.